

Proposal Skripsi:

Konsep Pertengahan Dalam Pendidikan Akidah:

Studi Analisis Isu Sifat Tuhan dan Takdir

Serta Relevansinya Untuk Penguatan Akidah Individu Muslim

(Perspektif Ibnu Taimiyyah)

Muhammad Muhaimi

NIM: 222301108

Program Studi Pendidikan Agama Islam

STAI Darul Qalam Tangerang

Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang sempurna dalam seluruh aspek ajarannya dan merupakan satu-satunya *din* yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kesempurnaan ini adalah termasuk karunia dan rahmat Allah bagi kaum Muslimin, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku sempurnakan nikmat-Ku atas kalian, dan Aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama.” (QS. Al-Ma’idah: 3).

Eksklusivitas Islam sebagai satu-satunya jalan kebenaran yang diterima di sisi Allah juga ditegaskan dalam ayat lain:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“Sungguh agama (yang diterima) di sisi Allah, hanyalah Islam.” (QS. Ali Imran: 19).

Konsekuensinya, segala bentuk pencarian jalan hidup di luar Islam tidak akan mendapatkan legitimasi di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat.” (QS. Ali Imran 85).

Syaikh as-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa barangsiapa yang beragama dengan selain agama Islam yang Allah Ta'ala telah ridhai bagi hamba-hambanya, maka amalannya tertolak tidak diterima. Karena agama Islam mengandung penyerahan diri kepada Allah dengan ikhlas, serta patuh kepada para Rasul-Nya. Maka selama hamba tidak membawa agama Islam, maka dia juga tidak membawa sebab keselamatan dari adzab Allah, serta kemenangan dengan pahala Allah. Maka segala agama selain Islam adalah batil. (As-Sa'di, 2000)

Selain keutamaan secara normatif, umat Islam juga memiliki kedudukan istimewa pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala akan menghisab umat ini terlebih dahulu sebelum umat-umat lainnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنَ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِي لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ

“Kita adalah umat yang paling akhir di dunia, dan paling awal pada hari kiamat, yang (perkara) mereka akan diputuskan sebelum semua makhluk.” (HR. Muslim).

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga menegaskan:

نَحْنُ الْأَخْرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوْلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

“Kita adalah umat yang paling akhir (di dunia), dan paling awal di hari kiamat. Dan kita adalah orang-orang yang akan masuk surga pertama kali.” (HR. Muslim).

Secara struktural, bangunan agama Islam ditopang oleh dua rukun utama, yakni Rukun Iman dan Rukun Islam. Dalam sebuah riwayat dari Bahz bin Hakim, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan hakikat Islam sebagai berikut:

أَنْ تُسَلِّمَ قَلْبَكَ لِلَّهِ وَأَنْ تُوجِّهَ وَجْهَكَ إِلَى اللَّهِ، وَأَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ

“Engkau berserah dirikan hatimu untuk Allah, engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah, engkau menunaikan shalat wajib, dan engkau menunaikan zakat wajib.” (HR. Ibnu Hibban, An Nasai, dan Ahmad).

Kaitan erat antara amalan lahiriah Islam dengan dimensi keimanan juga terlihat dalam dialog Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan seorang pria dari Syam. Ketika ditanya mengenai Islam yang paling utama (*afdhal*), beliau bersabda:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

“Engkau beriman kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kebangkitan setelah kematian.” (HR. Ahmad).

Integrasi menyeluruh antara Islam, Iman, dan Ihsan juga terangkum dalam Hadits Jibril yang sangat masyhur. Khalifah Umar bin Khattab *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan pertemuan tersebut, di mana Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mendefinisikan Islam sebagai pemenuhan lima rukun lahiriah:

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ،
وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Engkau bersaksi bahwa tidak ilah (yang haq) kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, serta engkau menunaikan haji jika mampu melakukan perjalanan.”

Iman sebagai keyakinan pada enam rukun pokok:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

“Engkau beriman kepada Allah, para Malaikat-Nya, para Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk.”

serta Ihsan sebagai puncak kesadaran spiritual:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

“(Ihsan) adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sungguh Dia melihatmu.” (HR. Muslim).

Urgensi hadits ini diakui secara luas oleh para ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani ketika menjelaskan panjang lebar tentang hadits ini, beliau menukil pendapat Al-Qurthubi yang menyatakan hadits ini sebagai *Ummu As-Sunnah* (Induk Sunnah) karena mencakup ringkasan seluruh ilmu sunnah. Juga menukil pendapat Al-Qadhi Iyad yang menyatakan bahwa semua ilmu syariat pada hakikatnya bersumber dan bercabang dari hadits ini. (*Ibnu Hajar al-Asqalani, 1970*)

Lebih lanjut, dalam konteks keilmuan, pembahasan iman termasuk dalam pembahasan akidah. Dan telah diketahui bahwa akidah berkedudukan sebagai akar yang menopang seluruh amal lain. Jika akidah seseorang kokoh, maka seluruh amalannya akan berdiri kuat. Sebaliknya, kelemahan akidah akan menyebabkan seseorang rentan terhadap gelombang fitnah.

Ustadz Yazid bin Abdul Qadar Jawas menjelaskan bahwa akidah yang benar adalah perkara yang amat penting dan kewajiban paling besar yang harus diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah. Karena sesungguhnya sempurna dan tidaknya suatu amal, diterima atau tidaknya amal tersebut, adalah bergantung kepada akidah yang benar. Kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diperoleh oleh orang-orang yang berpegang pada akidah yang benar ini, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang menafikan dan mengurangi kesempurnaan akidah tersebut. (Jawas, 2006)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Syaikh Khalid Al-Juhani bahwa akidah Islam yang benar adalah satu-satunya hal yang dapat mewujudkan kebahagiaan, kemuliaan, dan keberuntungan bagi manusia di dunia maupun di akhirat, dikarenakan kesesuaiannya dengan fitrah yang selamat, akal yang sehat, dan hati yang lurus. (Al-Juhani, 2023)

Keutamaan akidah ini menjadi sangat fundamental karena di dalamnya terdapat pembahasan beriman kepada Allah sebagai poros utama. Oleh karenanya, tidak sah keimanan seseorang, kecuali telah terealisasi keimanannya kepada Allah.

Secara normatif, puncak dan tujuan dari keimanan kepada Allah adalah realisasi tauhid. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an telah penuh dengan penyebutan akan dakwah ajakan terhadap tauhid. Hal ini juga selaras dengan penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahwa seluruh Al-Qur'an telah penuh dengan penyebutan realisasi dan seruan kepada tauhid, serta keterkaitan antara keselamatan, kesuksesan, dan syarat kebahagiaan di akhirat dengan tauhid. (Taimiyyah, 1987)

Kemudian secara sistematis, tauhid terbagi menjadi tiga macam: (1) *Tauhid Rububiyah*, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan *Rububiyah*, seperti penciptaan, rezeki, pengaturan, menghidupkan, dan mematikan, dengan mengakui bahwa Dia tidak memiliki sekutu dalam tindakan-Nya.. (2) *Tauhid Uluhiyyah*, yaitu mentauhidkan Allah dengan peribadahan, berupa pengakuan bahwa tidak ada sesembahan (*ilah*) yang layak disembah dengan benar selain Dia. Hal ini diwujudkan melalui tindakan hamba dengan mendedikasikan ibadah kepada-Nya semata. Dan (3)

Tauhid Asma' wa Shifat, yaitu mentauhidkan Allah dengan pengakuan keesaan-Nya dalam Nama dan Sifat-Nya, yang tidak ada menyamainya, baik Dzat-Nya, Sifat-Nya dan Perbuatan-Nya (Al-Barrak, 2021).

Ketiga jenis Tauhid ini terkumpul di dalam firman Allah Ta'ala:

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

“(Dialah) Tuhannya langit, bumi dan segala yang ada diantara keduanya. Maka beribadahlah kepada-Nya, dan bersabarlah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan-Nya?”. (QS. Maryam ayat 65)

Pada ayat: رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, mengandung makna *Tauhid Rububiyah*. Dan pada ayat: فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, mengandung makna *Tauhid Uluhiyyah*. Dan pada penghujung ayat: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, mengandung makna *Tauhid Asma' wa Shifat*.

Dan banyak lagi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melimpah yang mendukung akan pemahaman yang benar akan klasifikasi 3 jenis Tauhid ini (Al-Badr, 1997).

Lebih lanjut lagi bahwa 3 jenis tauhid ini adalah saling menguatkan satu sama lain. Karena *Tauhid Rububiyah* mengharuskan untuk *Tauhid Uluhiyyah*, sedangkan

Tauhid Uluhiyyah mengandung akan *Tauhid Rububiyyah*. Kemudian kedua tauhid ini disempurnakan dengan *Tauhid Asma' wa Shifat*.

Oleh karenanya ketika seseorang hanya meyakini *Tauhid Rububiyyah* tanpa menjalankan konsekuensinya berupa *Tauhid Uluhiyyah*, maka ketauhidannya masih belum sempurna. Sebagaimana orang-orang Quraisy dianggap sebagai kalangan orang-orang kafir, sekalipun mereka mengakui akan ke-*Rububiyyahan* Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah banyak menyebutkan keadaan orang-orang Quraisy terdahulu di dalam Al-Qur'an, diantaranya firman-Nya:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

“Dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka, ‘Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?’. Pastilah mereka akan berkata, ‘Semuanya diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui’”. (QS. Az-Zukhruf ayat 9)

Terkait hal ini Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa seandainya keimanan kepada *Tauhid Rububiyyah* ini saja menyelamatkan, tentu orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tetapi urusan yang sangat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada *Tauhid Uluhiyyah* yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. (Al-Jauziyyah, 2019)

Tauhid Uluhiyyah juga merupakan inti dakwahnya para Nabi dan para Rasul. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala banyak singgung tentang hakikat dakwah para Nabi dan para Rasul, diantaranya firman-Nya:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِمَّنْهُمْ

"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (agar menyerukan), 'Sembahlah Allah, dan jauhilah *ṭāgūt*'." (QS. An-Nahl ayat 36).

Juga di dalam firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada ilah (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah Aku." (QS. Al-Anbiya' ayat 25)

Adapun tentang *Tauhid Asma' wa Shifat* maka Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya *Qawaidul Mutsala* menjelaskan bahwa kedudukan *Tauhid Asma' wa Shifat* di dalam agama adalah tinggi, serta keutamaannya adalah agung. Dan tidak mungkin seseorang akan beribadah kepada Allah dengan cara yang sempurna, sampai dia mengetahui tentang Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah Ta'ala, agar dia beribadah kepada-Nya di atas *bashirah*. Allah Ta'ala berfirman:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"Dan Allah memiliki *Asmā'ul Ḥusnā* (Nama-Nama yang terbaik), maka berdoalah kepada-Nya dengan menyebut *Asmā'ul Ḥusnā* itu." (QS. Al-A'raf ayat 180)

Dan berdoa disini meliputi dua bentuk: doa permohonan (دعاء المسألة) dan doa ibadah (دعاء العبادة).

Doa permohonan yaitu engkau menyebut Nama-Nama Allah Ta'ala yang sesuai dengan apa yang engkau minta. Contohnya: Engkau mengucapkan: "*Wahai Yang Maha Pengampun (Ya Ghafur), ampunilah aku,*" atau "*Wahai Yang Maha Penyayang (Ya Rahim), sayangilah aku,*" atau "*Wahai Yang Maha Menjaga (Ya Hafizh), jagalah aku,*" dan yang semisalnya.

Dan doa ibadah yaitu engkau beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan konsekuensi dari Nama-Nama tersebut. Maka engkau bertaubat kepada-Nya karena Dia Maha Penerima Taubat (*At-Tawwab*); engkau berzikir dengan lisanmu karena Dia Maha Mendengar (*As-Sami'*); engkau beribadah kepada-Nya dengan anggota tubuhmu karena Dia Maha Melihat (*Al-Bashir*); dan engkau merasa takut (khusyuk) kepada-Nya dalam kesunyian karena Dia Maha Lembut lagi Maha Teliti (*Al-Lathif Al-Khabir*), dan begitulah seterusnya. (Al-Utsaimin, 2022)

Perlu diketahui bahwa setiap jenis tauhid tersebut memiliki lawan yang harus dihindari yaitu syirik, seperti keyakinan adanya pengatur alam selain Allah, maka ini syirik dalam *Tauhid Rububiyyah*, atau memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini syirik dalam *Tauhid Uluhiyyah* (Taimiyyah, 1999) atau meniadakan serta

menyerupakan Sifat-Sifat Allah dengan makhluk, maka ini syirik dalam *Tauhid Asma' wa Shifat..*

Beriringan dengan beriman kepada Allah yang poros utamanya adalah Tauhid sebagaimana sudah dijelaskan, pembahasan mengenai iman kepada takdir juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi memahami takdir bukan sekadar pemenuhan aspek kognitif dalam akidah, melainkan merupakan pondasi ketenangan jiwa dan kemurnian tauhid seorang hamba. Mengingat takdir sering kali menjadi ladang *syubhat* bagi akal manusia, maka pemahaman yang benar tentang takdir berdasarkan manhaj Salafush-Shalih menjadi sebuah keniscayaan. Pentingnya mengimani takdir ditegaskan dalam hadits Jibril yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkannya secara khusus setelah menyebutkan hari akhir:

وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

“Dan engkau beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk.” (HR. Muslim).

Bahkan, keimanan seseorang dianggap tidak sempurna hingga ia mengimani takdir dengan benar. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam hadits dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*:

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئْهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ

لِيُصِيبَهُ

“Tidaklah beriman seorang hamba hingga ia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, sampai ia mengetahui bahwa apa yang menyimpannya tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menyimpannya.” (HR. Tirmidzi, dishahihkan al-Albani).

Secara teologis, urgensi mempelajari takdir berkaitan erat dengan pengagungan terhadap kekuasaan (*Qudrah*) Allah Ta’ala. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat masyhur:

الْقَدَرُ قُدْرَةُ اللَّهِ

“Takdir adalah kekuasaan Allah.” (Taimiyyah, 2004)

Dan perkataan Imam Ahmad dikomentari dan dipuji oleh Ibnu ‘Aqil salah seorang *Ashab Hanabilah* dengan mengatakan bahwa perkataan beliau menunjukkan akan kefaqihan beliau, di mana beliau menafsirkan takdir dengan kekuasaan Allah Subhanu wa Ta’ala. Hal ini memberikan faidah bahwa setiap orang yang mengingkari takdir, maka dia telah mengingkari kekuasaan Allah Jalla wa ‘Alaa (Al-Mushlih, 2017). Oleh karena itu para ulama sangat keras dalam memperingatkan bahaya penyimpangan dalam masalah takdir, karena ia merupakan ujian besar bagi akal manusia

Selain itu, mempelajari takdir memberikan dampak besar bagi kesehatan mental dan spiritual seorang Muslim. Memiliki pemahaman yang benar akan takdir akan menumbuhkan sikap tawakkal dan optimisme dalam menjalai hidup, karena ia meyakini

bahwa semua perkara sudah berada dalam ketentuan-Nya (Rahman, 2025). Dengan memahami takdir juga, seorang hamba tidak akan bersikap sombong saat mendapatkan nikmat, dan tidak akan berputus asa saat ditimpa musibah. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an:

لَّيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ

“(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.” (QS. Al-Hadid: 23).

Keimanan kepada takdir dengan benar juga akan membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, serta sikap sabar ketika ditimpa musibah. Karena segala apa yang menyimpannya baik kebaikan ataupun keburukan adalah bagian dari takdir Allah Ta’ala juga ujian dari-Nya. Ketika Allah Ta’ala memberinya kenikmatan, maka dia diuji apakah bersyukur atau kufur. Dan ketika Allah Ta’ala memberinya musibah, maka dia diuji apakah bersabar atau murka. Jika dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat, ataupun bersabar ketika sedang diuji dengan musibah, maka dia telah mendapatkan banyak kebaikan.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah memuji tentang keadaan seorang mukmin yang dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan bersabar ketika mendapatkan musibah, dengan sabdanya:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

“Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Urusannya semuanya adalah baik. Dan tidaklah bisa demikian kecuali hanya bagi orang mukmin. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa keburukan, maka dia bersabar, dan itu baik baginya.” (HR. Muslim)

Mengenai takdir ada ungkapan yang bagus dari Imam Syafi’i di dalam bait syairnya:

ما شئتَ كان وإن لم أشأ وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن

“Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi jika engkau tidak menghendaki”

خلقتَ العباد على ما علمتَ ففي العلم يجري الفتى والمسن

“Engkau telah menciptakan para hamba sesuai dengan apa yang Engkau ketahui. Maka di dalam ilmu berlakulah (kehidupan) orang muda dan orang tua”

على ذا مننتَ وهذا خذلتَ وهذا أعنتَ وذا لم تُعِن

“Engkau menganugerahkan kepada seseorang, dan Engkau juga menghinakan orang lain. Engkau menolong seseorang, dan Engkau juga tidak menolong orang lain”

فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن

“Maka diantara mereka ada orang yang celaka, dan diantara mereka ada orang yang bahagia. Diantara mereka juga ada orang yang buruk, dan diantara mereka juga ada orang yang baik” (Asy-Syafi’i, 1996)

Tidak hanya untuk diri sendiri, memahami takdir dengan benar juga memiliki dampak dan implikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Di dalam Jurnal yang ditulis oleh Ali Fathurrahman dkk dalam judul: *Konsep Takdir Dalam Al-Qur’an di Era Kontemporer*, mengumpulkan lima point implikasi sosial dari keyakinan terhadap takdir:

1. Membentuk etos sosial berbasis solidaritas

Kesadaran bahwa keberhasilan dan kegagalan merupakan bagian dari takdir melahirkan sikap saling menghormati dan tidak merendahkan orang lain. Hal ini memperkuat solidaritas sosial serta menumbuhkan budaya tolong-menolong di tengah masyarakat.

2. Menumbuhkan sikap egaliter

Konsep takdir menegaskan bahwa kedudukan, rezeki, dan status sosial adalah ketentuan Allah. Kesadaran mengurangi kecenderungan diskriminasi dan

kesombongan, karenan manusia setara di hadapan Allah, hanya dibedakan oleh ketakwaanya.

3. Membangun optimisme kolektif

Dalam konteks masyarakat, takdir dipahami sebagai pendorong untuk terus berusaha memperbaiki kondisi sosial. Pemahaman ini menjauhkan komunitas dari budaya pasrah yang pasif, sekaligus menanamkan keyakinan bahwa perubahan sosial mungkin terjadi jika manusia berikhtiar.

4. Memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi musibah

Bencana alam, kemiskinan, dan krisis ekonomi sering dipandang sebagian dari takdir. Kesadaran teologis tersebut membentuk sikap sabar dan resilien, yang penting bagi ketahanan sosial suatu masyarakat.

5. Menjadi pedoman etika pembangunan

Konsep takdir menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan manusia, tetapi juga restu Ilahi. Dengan demikian, masyarakat terdorong untuk berusaha keras, namun tetap rendah hati dan beryukur ketika hasil tercapai. (Fathurrahman, 2026)

Identifikasi Kesenjangan (Gap)

Meskipun urgensi memahami akidah secara benar telah dijelaskan secara gamblang dalam nash-nash syar'i beserta penjelasan para ulama sebagaimana sudah disinggung di awal, namun pada realitasnya masih ditemukan kesenjangan (gap) yang signifikan di tengah masyarakat Muslim, khususnya terkait pemahaman Sifat-Sifat Allah dan takdir. Kesenjangan ini setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek utama:

Pertama: Kesenjangan dalam Memahami Sifat-Sifat Allah.

Idealnya, seorang Muslim harus menetapkan Sifat-Sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi diri-Nya sendiri tanpa melakukan *tahrif* (penyimpangan makna), *ta'thil* (penolakan), *takyif* (menanyakan kaifiyah), maupun *tamtsil* (penyerupaan dengan makhluk). Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan sebagian kalangan yang terlalu mendewakan akal (rasionalisme ekstrem) sehingga menolak atau menakwilkan Sifat-Sifat Allah yang dianggap tidak masuk akal. Di sisi lain, terdapat kelompok yang terjatuh pada *tasybih* (menyerupakan Allah dengan makhluk).

Kedua: Kesenjangan dalam Memahami Takdir.

Kesenjangan yang paling terasa adalah ketidaksinkronan antara keyakinan terhadap takdir Allah dengan semangat berikhtiar. Realita di lapangan menunjukkan adanya fenomena "fatalisme" (*Jabariyah* kontemporer), di mana sebagian orang menjadikan takdir sebagai alasan atau tameng untuk kemalasan, kemaksiatan, atau kegagalan tanpa mau berusaha.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengkritik keras fenomena menjadikan takdir sebagai alasan untuk melakukan dosa. Beliau juga melarang bagi siapa pun untuk

berhujjah dengan takdir atas dosa (yang dilakukannya) berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin, seluruh pemeluk agama dan seluruh orang yang berakal. Karena jika hal ini diterima, maka setiap orang akan melakukan hal yang membahayakannya berupa membunuh jiwa, mengambil harta, dan segala bentuk kerusakan di muka bumi, lalu dia berhujjah dengan takdir. (Taimiyyah, 2004)

Di sisi lain, terdapat pula fenomena sebagian orang yang terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri hingga melupakan ketergantungan kepada Allah (*Qadariyah* kontemporer). Kesenjangan ini sering kali memicu krisis mental, seperti stres yang berlebihan saat menghadapi kegagalan atau kesombongan saat meraih keberhasilan, karena hilangnya pemahaman bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan dan kehendak Allah.

Ketiga: Dampak Literasi Akidah yang Minim.

Masalah ini diperparah dengan minimnya literatur atau kajian akidah yang mendalam dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Akibatnya, pemahaman takdir dan Sifat-Sifat Allah sering kali hanya dipahami sebagai teori mati, bukan sebagai landasan hidup (*Asaasul-Hayah*). Padahal ketidaktahuan terhadap hakikat takdir akan membawa pelakunya pada kebimbangan yang tiada akhir dalam menghadapi ujian kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian yang kembali mendudukan persoalan Sifat-Sifat Allah dan takdir sesuai dengan manhaj yang lurus, guna menutup celah kesenjangan pemahaman tersebut dan mewujudkan ketenangan batin serta kemurnian tauhid di tengah umat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah di dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman individu Muslim akan urgensi kajian akidah, baik untuk diri sendiri ataupun untuk sosial masyarakat secara umum.
2. Rentannya individu muslim akan penyimpangan akidah, dikarenakan minimnya literasi akidah.
3. Minimnya pengetahuan individu Muslim terhadap Manhaj Wasathiyah dalam memahami akidah.
4. Kesalahpahaman dalam memahami Sifat-Sifat Allah, baik dengan menetapkan ataupun menolak dengan cara berlebihan.
5. Kesalahpahaman dalam memahami takdir, baik dengan hanya pasrah bergantung dengan takdir ataupun terlalu berlebihan bergantung dengan ikhtiar.

Dan untuk menjaga fokus penelitian ini agar tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada poin-poin berikut:

- Sumber Rujukan Utama:

Penelitian ini difokuskan pada perspektif Ibnu Taimiyyah melalui kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan didukung dengan kitab-kitab beliau yang lain.

- Ruang Lingkup Materi:

Analisis hanya dibatasi pada dua isu utama, yaitu isu Sifat-Sifat Tuhan dan isu Takdir, serta relevansinya terhadap penguatan akidah individu.

- **Subjek Analisis:**

Konsep "Pertengahan" yang dimaksud adalah posisi Ahlus-Sunnah wal Jama'ah menurut pandangan Ibnu Taimiyyah dalam memetakan aliran-aliran teologi Islam.

Adapun penelitian ini menetapkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sebagai subjek tokoh dan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyyah sebagai objek kajian karena didasarkan pada beberapa argumentasi ilmiah yang terstruktur:

Pertama: Kapasitas Intelektual dan Otoritas Tokoh.

Ibnu Taimiyyah adalah diantara deretan ulama paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam yang berhasil melakukan kodifikasi akidah Salaf secara sistematis di tengah hiruk-pikuk pertentangan aliran kalam. Keunggulan beliau terletak pada kemampuannya dalam mensinergikan dalil *naqli* (wahyu) dengan argumentasi *aqli* (akal) secara proporsional. Maka tidak heran, bahwa telah banyak pujian para Ulama akan sosok Ibnu Taimiyyah.

Kedua: Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyyah sebagai Manhaj yang Moderat.

Kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyyah atas permintaan seorang hakim (Qadhi) dari Wasith yang mengeluhkan kondisi umat saat itu. Penamaan "Wasithiyyah" sendiri tidak hanya merujuk pada asal penanya, tetapi juga mencerminkan karakter isi kitab yang mengusung prinsip *Wasathiyah* (pertengahan/moderat) di antara dua ekstremitas. Dalam masalah Sifat-Sifat Allah, kitab ini berada di tengah antara kelompok yang menolak sifat (*Mu'atthilah*) dan kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk (*Musyabbihah*). Sedangkan dalam masalah takdir, ia berdiri teguh di antara *Jabariyah* dan *Qadariyah*.

Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan dalam mukadimah kitabnya bahwa karakteristik Ahlussunnah adalah pertengahannya kelompok dari umat ini, sebagaimana umat ini adalah pertengahan di antara semua umat. Maka mereka pertengahan di dalam bab Sifat-Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala antara *ahli ta'thil Jahmiyyah* dan *ahli tamtsil Musyabbihah*. Dan mereka pertengahan di dalam bab perbuatan Allah antara *Jabariyyah* dan *Qadariyyah* serta selain mereka. (Taimiyyah, 2019).

Ketiga, Komprehensivitas dalam Sistematika yang Ringkas.

Meskipun kitab ini tergolong ringkas (*mukhtashar*), namun ia mencakup seluruh prinsip dasar iman, terutama pembahasan Sifat-Sifat Allah dan takdir. Kitab ini banyak menggunakan ayat Al-Qur'an maupun Hadits secara langsung untuk menetapkan pokok-pokok akidah, sehingga menjadikannya rujukan yang sangat autentik dan sulit untuk dibantah secara ilmiah. Oleh karenanya, tak heran banyak pujian ulama tentang kandungan kitab ini. Imam Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa telah berlaku kesepakatan bahwa kitab ini adalah keyakinan Salafi yang bagus (Al-Maqdisi, 2019). Imam Ibnu Rajab juga mengatakan hal yang senada dengan ungkapan Imam Adz-Dzahabi.

Keempat, Relevansi Kontemporer.

Meskipun permasalahan akidah yang dibahas dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyyah beratus-ratus tahun lalu, namun masih sangat relevan dengan penyimpangan akidah yang terjadi di era modern. Karena pembahasan akidah adalah pembahasasn yang tak pernah lekang oleh waktu. Dengan mengkaji kembali karya ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban-jawaban fundamental atas keraguan (*syubhat*) yang muncul terkait hak-hak ketuhanan dan ketentuan takdir di masa kini.

Dengan demikian, pemilihan Ibnu Taimiyyah dan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyyah dipandang sebagai langkah strategis dan ilmiah untuk memberikan solusi atas krisis akidah umat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk kembali kepada pemahaman generasi terbaik umat ini, demi terwujudnya penguatan akidah yang kokoh dan moderat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Wasathiyah (pertengahan) dalam akidah menurut perspektif Ibnu Taimiyyah?
2. Bagaimana formulasi pertengahan Ibnu Taimiyyah dalam menengahi perdebatan isu Sifat-Sifat Allah antara kelompok *Mu'aththilah* (penolak sifat) dan *Musyabbihah* (penyerupa sifat)?
3. Bagaimana formulasi pertengahan Ibnu Taimiyyah dalam mendamaikan isu Takdir antara paham *Jabariyyah* (fatalisme) dan *Qadariyyah* (free will)?
4. Bagaimana relevansi konsep pertengahan akidah Ibnu Taimiyyah tersebut dalam membentengi individu Muslim dari ekstremitas pemikiran di era digital saat ini?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep Wasathiyah (pertengahan) dalam akidah berdasarkan metodologi Ibnu Taimiyyah.
2. Untuk membedah formulasi pertengahan Ibnu Taimiyyah dalam menengahi dialektika isu Sifat-Sifat Allah di antara kutub ekstrem *Mu'aththilah* dan *Musyabbihah*.
3. Untuk menguraikan solusi pertengahan Ibnu Taimiyyah terhadap problematika takdir yang mempertemukan pandangan *Jabariyyah* dan *Qadariyyah*.
4. Untuk merumuskan relevansi konsep akidah pertengahan tersebut sebagai strategi penguatan fondasi keagamaan bagi individu Muslim dalam menghadapi tantangan ekstremitas pemikiran di era digital.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (Akidah-Akhlak) khususnya mengenai studi pemikiran Ibnu Taimiyyah terkait konsep moderasi akidah.
- b. Menjadi referensi akademik tambahan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu Wasathiyah dalam berbagai dimensi keislaman.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Penulis:

Meningkatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai akidah yang lurus sesuai manhaj Ahlus-Sunnah wal Jama'ah.

b. Bagi Individu Muslim:

Memberikan pedoman cara berpikir yang seimbang (moderat) sehingga tidak mudah terjebak dalam perdebatan akidah yang tidak produktif. Juga diharapkan bagi setiap individu Muslim memiliki ketenangan batin dalam menyikapi takdir Allah, serta pengenalan lebih dalam kepada Allah melalui Nama-Nama dan Sifat-Sifat-Nya.

c. Bagi Institusi/Dakwah:

Dapat dijadikan materi pengayaan dalam kurikulum pendidikan akidah-akhlak atau bahan dakwah untuk menangkal pemahaman menyimpang di tengah masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat akidah Individu Muslim

akidah secara etimologi berasal dari kata *al-aqdu* (العقد) yang berarti ikatan, *at-tautsiiqu* (التوثيق) yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, *al-ihkaamu* (الإحكام) yang berarti mengokohkan dan menetapkan, dan *ar-rabthu bi quwwah* (الربط بقوة), yang berarti mengikat dengan kuat (Manzhur, 1994). Adapun secara terminologi akidah bermakna keyakinan yang pasti (حكم الذهن الجازم). Namun adakalanya keyakinan itu sesuai dengan realita (*hakikat*), maka ini menunjukkan akidah yang *shahih* (benar), ada juga keyakinan yang tidak sesuai dengan realita, maka ini menunjukkan akidah yang *fasid* (rusak), seperti keyakinan orang-orang Nashrani bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, maka ini keyakinan mereka yang bathil karena tidak sesuai dengan realita. (Al-Anshari, 1990)

Akidah Islamiyah juga bisa dikatakan sebagai keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid (*Rububiyah*, *Uluhiyyah*, dan *Asma' wa Shifat*) dan taat kepada-Nya, serta beriman kepada Malaikat-Malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Kitab-Kitab-Nya, hari akhir, juga takdir baik dan buruk. Termasuk mengimani seluruh perkara semua yang telah *shahih* tentang prinsip-prinsip agama (*Ushulud-Din*), dan perkara-perkara *ghaib*. Termasuk mengimani perkara yang menjadi kesepakatan (*ijma'*) dari Salafus-Shalih, serta berita-berita yang sudah *qath'i*

baik yang bersifat ilmu (keyakinan) ataupun amal, yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Salafus-Shalih. (Jawas, 2006)

Kemudian dalam konteks individu Muslim, akidah bukan hanya sekadar membenaran teoritis dalam hati (*tashdiq*), melainkan sebuah sistem keyakinan yang mengakar kuat dan memengaruhi perilaku serta kestabilan jiwa. Meskipun begitu, menjadi hal ironis bahwa individu Muslim saat ini dihadapkan pada tantangan disrupsi informasi yang seringkali dikhawatirkan akan mengguncang keyakinan dasarnya. Maka hal ini menjadi urgen untuk penguatan materi akidah individu Muslim, agar mereka menjadi pribadi yang memiliki akidah yang kuat, serta tidak mudah terbawa oleh arus penyimpangan pemikiran.

Karena akidah yang kuat pada level individu berfungsi sebagai:

1. Filter Intelektual:

Menyaring pemahaman yang menyimpang, baik yang berlebihan (*ifrath*) ataupun yang bermudah-mudahan (*tafrith*).

2. Stabilitas Emosional:

Memberikan ketenangan jiwa dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian, terutama dalam hal penerimaannya terhadap takdir, baik yang baik dan maupun yang buruk.

3. Integritas Perilaku:

Menjadi kompas moral dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika ia mempelajari dan memahami akidah dengan benar, terutama terkait Sifat-Sifat Allah dan takdir, dia akan

akan lebih mengenal Tuhannya yang selama ini dia sembah, dan bagaimana kesempurnaan akan kekuasaan-Nya. Juga dia akan meyakini bahwa apapun yang menyimpannya berupa musibah ataupun kesedihan, hal itu adalah bagian dari takdir Allah, yang seringkali ada hikmah di balik musibah tersebut. Hal demikian akan menjadikan dia *berhusnudzon* (prasangka baik) dengan Allah Ta'ala.

Oleh karena itu, penguatan akidah individu melalui pemahaman Salafus-Shalih yang *wasath* (moderat) menjadi kebutuhan mendesak agar seorang Muslim memiliki pondasi keyakinan yang mengakar kuat di dalam hatinya, terutama keyakinannya terhadap Sifat-Sifat Allah dan takdir-Nya.

B. Isu Sifat-Sifat Allah dan Takdir dalam Teologi Islam

Dalam studi teologi Islam, isu Sifat Allah dan Takdir merupakan dua pilar utama yang menentukan corak pemikiran suatu aliran. Kedua isu ini seringkali menjadi "ujian" bagi nalar dan keimanan seorang Muslim.

1. Isu Sifat-Sifat Allah (Asma' wa Shifat)

Perdebatan mengenai Sifat Allah muncul ketika para ulama menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan Sifat-Sifat Allah. Dan secara historis, muncul tiga kecenderungan besar:

a. *Ta'thil* (Negasi):

Kelompok yang meniadakan Sifat-Sifat Allah dengan dalih untuk mensucikan Allah, karena takut terjerumus kepada penyerupaan.

b. Tasybih/Tamtsil (Antropomorfisme):

Kelompok yang menyamakan Sifat-Sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk.

c. Itsbat (Afirmasi):

Kelompok yang menetapkan Sifat-Sifat Allah sesuai dengan keagungan-Nya, tanpa menyamakan dengan makhluk.

2. Isu Takdir (Al-Qadar)

Persoalan takdir menyangkut hubungan antara kehendak mutlak Allah dan kebebasan manusia dalam bertindak. Secara historis, terdapat dua kutub ekstrem yang saling berlawanan:

a. Jabariyyah (Fatalisme):

Berpandangan bahwa manusia tidak memiliki pilihan sama sekali. Manusia ibarat bulu yang diterbangkan oleh angin atau wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Hal ini sering memicu sikap pasif dan menyalahkan takdir atas kesalahan pribadi.

b. Qadariyyah (Free Will):

Berpandangan bahwa manusia adalah pencipta mutlak atas perbuatannya sendiri dan Allah tidak memiliki campur tangan di dalamnya. Hal ini akan membawa individu pada sifat sombong dan merasa tidak butuh pada pertolongan Tuhan.

Maka memahami kedua isu ini (Sifat-Sifat Allah dan Takdir) adalah sangat krusial bagi individu Muslim. Salah memahami Sifat-Sifat Allah dapat merusak kesucian tauhid, sementara salah memahami takdir dapat merusak stabilitas mental seorang Muslim.

C. Konsep Wasathiyah (Pertengahan) dalam Teologi Islam

Secara etimologi, kata *wasathiyah* berasal dari bahasa Arab *wasatha* (وسط) yang berarti tengah-tengah di antara dua ujung, atau sesuatu yang berada di posisi pusat. Namun, dalam kamus bahasa Arab seperti Lisanul Arab, kata *wasath* juga bermakna *al-afdhal* (paling utama) dan *al-khiyar* (paling terbaik) (Manzhur, 1994). Dengan demikian, secara bahasa, pertengahan dalam Islam tidak hanya bermakna posisi geografis di tengah, melainkan posisi yang paling berkualitas dan terbaik.

Secara terminologi, *wasathiyah* adalah sebuah manhaj atau pola pikir yang menjaga keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan agar salah satu sisi tidak mendominasi atau mengabaikan sisi yang lain. Dalam konteks akidah, *wasathiyah* berarti memahami teks-teks wahyu dengan tidak berlebihan (*ghuluw*) dan tidak pula meremehkan (*tafrith*).

Landasan utama konsep ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia”

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ummatan wasathan* adalah umat pilihan (*al-khiyar*) dan yang terbaik (*al-ajwad*). Hal itu karena Allah telah menjadikan umat ini sebagai umat pilihan dengan mengkhususkan umat ini dengan syariat yang paling sempurna dan manhaj yang paling lurus. (Ibnu Katsir, 2010)

Selain itu umat Islam diposisikan sebagai penengah karena mereka tidak bersikap ekstrem sebagaimana kaum sebelum mereka yang terkadang terlalu berlebihan memuliakan manusia hingga menemukannya, atau sebaliknya terlalu merendahkan para Nabi bahkan sampai membunuhnya.

Dalam penelitian ini, konsep wasathiyah akan difokuskan pada tiga karakteristik utama:

1. *Al-I'tidal* (Keseimbangan):

Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya tanpa condong ke salah satu kutub ekstrem.

2. *Al-Istiqamah* (Konsistensi):

Teguh pada prinsip kebenaran wahyu di tengah gempuran berbagai polarisasi ideologi.

3. *Al-Aman* (Ketenangan):

Memberikan dampak ketenangan batin bagi individu yang meyakinkannya.

D. Profil Tokoh: Ibnu Taimiyyah

Identitas dan Kelahiran Ibnu Taimiyyah

Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Syihabuddin Abdul Halim bin Majduddin Abdussalam bin Abdullah bin al-Khidr bin

Muhammad bin al-Khidr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani, dan kunyah beliau adalah Abul Abbas (Al-Maqdisi, 2019). Ibnu Taimiyah lahir di Harran sebuah kota di tenggara Turki dekat dengan perbatasan Suriah (Al-Hamawi, 1995) pada tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 661 H.

Masa Kecil dan Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tumbuh di lingkungan ilmu dan agama. Beliau putra dari keluarga ulama besar madzhab Hanbali. Ayahnya Syihabuddin Abdul Halim adalah pengajar di Masjid Jami' Damaskus sekaligus pimpinan Darul-Hadits As-Sukkariyyah, yaitu sebuah markas di sebelah barat Masjid (Al-Barzali, 2019).

Sedangkan kakeknya Majduddin Abdussalam yang memiliki kunyah Abul-Barakat adalah seorang pembesar dalam madzhab Hanbali (Adz-Dzahabi, 2006), dan telah menulis kitab terkenal yaitu *Muntaqa Al-Akhhbar* yang mengumpulkan Hadits-Hadits Ahkam.

Ibnu Taimiyah ketika berusia tujuh tahun dibawa oleh ayahnya ke Damaskus disebabkan karena ada gejola politik di Syam ketika waktu itu. Sejak kecil, kecerdasan Ibnu Taimiyah sudah terlihat nyata, dimana beliau sudah menghafal Al-Qur'an di usia belia, kemudian menghafal serta mempelajari berbagai disiplin ilmu dan menguasainya di usia belasan tahun. Dan diantara kitab Hadits yang telah dihafal di awal perjalanan belajar beliau adalah kitab *Al-Jam'u baina Ash-Shahihain* karya Imam Al-Humaidi. Bahkan Adz-Dzahabi bersaksi bahwa gurunya Ibnu Taimiyah sudah mengajar dan berfatwa ketika beliau berusia sekitar 20 tahun (Al-Maqdisi, 2019).

Kehidupan Ibnu Taimiyyah

Ketajaman pemikiran Ibnu Taimiyyah tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosio-politik yang melingkupi masa hidupnya, di mana umat Islam saat itu berada dalam salah satu periode paling kelam akibat disintegrasi politik dan ancaman militer. Beliau hidup di masa runtuhnya Baghdad dan menghadapi invasi berkelanjutan dari pasukan Mongol ke wilayah Syam, sebuah kondisi yang memaksa beliau untuk tidak hanya bergelut di dunia literasi, tetapi juga terjun langsung memotivasi umat dan penguasa Mamluk dalam mempertahankan kedaulatan Islam.

Selain ancaman fisik, stabilitas internal umat pun terancam oleh perpecahan teologis; di mana pada zaman Ibnu Taimiyyah banyak intelektual Muslim terjebak dalam analogi ataupun konsep filsafat Yunani yang spekulatif, sehingga menjauh dari tuntunan generasi awal atau Salafush-Shalih.

Di tengah gejolak tersebut, Ibnu Taimiyyah membangun landasan intelektualnya dengan prinsip *wasathiyah* (pertengahan) yang berupaya mensinergikan teks wahyu yang *shahih* dengan nalar akal yang sehat. Beliau berpandangan bahwa kebenaran wahyu tidak akan pernah bertentangan dengan akal eksplisit yang jernih. Beliau juga mengatakan bahwa apa saja yang datang dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam bab Sifat-Sifat Allah maupun bab lainnya, semuanya adalah kebenaran yang satu sama lain saling membenarkan. Hal tersebut sejalan dengan fitrah makhluk. (Taimiyyah, 1979)

Guru-Guru Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah telah belajar berbagai disiplin ilmu dari banyak ulama. Ibnu Abdil Hadi salah seorang ahli hadits dan ahli fiqh dari kalangan madzhab Hanbali yang merupakan salah satu murid Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa guru-guru beliau lebih dari 200 masyaikh (Al-Maqdisi, 2019).

Dan diantara guru-guru Ibnu Taimiyyah adalah (Katsir, 2013) (Rajab, 2005) (Al-Bazzar, 2019):

- Abul-Abbas Ahmad bin Abdid-Daim al-Maqdisi al-Hanbali, seorang ahli hadits, wafat tahun 668 H.
- Abu Abdillah Majduddin Muhammad bin Ismail bin al-Muzaffar ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, seorang ahli fiqh dari kalangan madzhab Syafi'i, wafat tahun 669 H.
- Abu Zakariya Jamaluddin Yahya bin Abi Mansur bin Abil Fath al-Harrani: Dikenal dengan sebutan "Ibnu ash-Shayrafi", seorang ahli fiqih, wafat tahun 678 H.
- Abu Muhammad Aminuddin al-Qasim bin Abi Bakr al-Irbili, seorang ahli qira'at (Muqri') dan ahli hadits, wafat tahun 680 H.
- Abul-Faraj Syamsuddin Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, seorang ahli fiqih, wafat tahun 682 H.
- Abu Muhammad Afifuddin Abdurrahim bin Faris al-Baghdadi al-Hanbali, ahli fiqih yang memiliki pemahaman mendalam tentang mazhab, wafat tahun 685 H.

- Abu Muhammad Fakhrudin Abdurrahman bin Yusuf bin Muhammad al-Ba'labakki al-Hanbali, seorang ahli hadits, wafat tahun 688 H.
- Abu al-Hasan Fakhrudin Ali bin Ahmad bin Abdil Wahid al-Maqdisi al-Hanbali, seorang ahli fiqih dan ahli hadits, wafat tahun 690 H.
- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abdil Qawi bin Badran al-Maqdisi al-Mardawi al-Hanbali, seorang ahli fiqih, wafat tahun 699 H.

Murid-Murid Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah telah mengajar di Darul-Hadits as-Sukkariyyah saat beliau berusia 20-an tahun (Rajab, 2005). Beliau juga mengajar di Madrasah asy-Syarifiyyah al-Hanbaliyyah (Katsir, 2013), sebuah Madrasah yang dekat dengan Masjid Umayyah di Damaskus (Ad-Dimasyqi, 1990). Setiap hari Jumat pagi, beliau duduk bersama orang-orang untuk menafsirkan Al-Qur'anul-Karim (Al-Maqdisi, 2009), sehingga muridnya menjadi sangat banyak.

Di antara murid-murid beliau yang telah masyhur adalah (Ash-Shafadi, 2000):

- Abu Muhammad Alamuddin al-Qasim bin Muhammad al-Barzali asy-Syafi'i, seorang ahli hadits dan ahli sejarah, wafat tahun 739 H.
- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, seorang ahli hadits, wafat tahun 744 H.
- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi asy-Syafi'i, seorang ahli hadits, ahli sejarah dan penulis banyak kitab, wafat tahun 748 H.

- Abu Hafsh Sirajuddin Umar bin Ali bin Musa al-Bazzar, ahli fiqih dan ahli hadits, wafat tahun 749 H.
- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub az-Zura'i al-Hanbali, yang terkenal dengan nama "Ibnul-Qayyim al-Jauziyyah", seorang ahli fiqih dan penulis banyak kitab, wafat tahun 751 H.
- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Muflih bin Muhammad al-Maqdisi al-Hanbali, seorang ahli fiqih, wafat tahun 763 H.
- Abul-Fida' Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir asy-Syafi'i, ahli tafsir dan ahli hadits, wafat tahun 774 H.

Karya-Karya Ibnu Taimiyyah

Mengenai produktivitas beliau dalam menulis, maka banyak ulama telah memberikan pujian akan karya Ibnu Taimiyyah. Adz-Dzahabi berkata mengenai karya gurunya bahwa fatwa-fatwanya dalam berbagai bidang ilmu mencapai tiga ratus jilid, bahkan lebih (Ibnu Hajar al-Asqalani, 1976). Adz-Dzahabi juga mengatakan mungkin karya tulis beliau berjumlah empat ribu catatan atau lebih (Al-Karmi, 1984) (Ibnu Nashiruddin, 2012).

Murid Ibnu Taimiyyah yang lain yaitu Ibnu Rajab memuji akan karya-karya tulis gurunya, dan mengatakan bahwa karya-karya tulis beliau lebih masyhur untuk disebutkan dan lebih dikenal daripada harus diingkari. Karya-karyanya tersebar seperti pergerakan matahari di berbagai penjuru negeri, dan memenuhi berbagai kota, hingga melampaui

batas untuk dihitung saking banyaknya. Tempat ini tidak cukup luas untuk menghitung yang terkenal saja, apalagi menyebutkan semuanya (Rajab, 2005).

Syaikh Abdurrahman bin Qasim (penyusun *Majmu' Fatawa*) mengatakan di Muqaddimah *Majmu' Fatawa*, bahwa para ulama menyebutkan bahwa karya tulis Ibnu Taimiyyah lebih dari enam ribu jilid.

Di antara karya tulis beliau adalah (Rajab, 2005):

- *Dar'u Ta'arudh Al-Aql wan-Naql*
- *Bayanu Talbisil-Jahmiyyah fi Ta'sisi Bida'ihimul-Kalamiyyah.*
- *Al-Jawabush-Shahih liman Baddala Dinal-Masih.*
- *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim.*
- *Minhajus-Sunnah an-Nabawiyyah.*
- *Ash-Sharimul-Maslul 'ala Syatimir-Rasul.*
- *Al-Istiqamah.*
- *As-Siyasah asy-Syar'iyyah.*
- Fatwa-fatwa beliau juga telah dikumpulkan dalam buku besar, di antaranya:
 - *Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah*: Dikumpulkan oleh Abu Abdillah Badruddin al-Ba'li (wafat 778 H).
 - *Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibn Taimiyyah*: Dikumpulkan oleh Syaikh Abdurrahman bin Qasim, dengan bantuan putranya yang bernama Muhammad bin Abdurrahman, dalam 37 jilid.

- *Al-Mustadrak 'ala Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibn Taimiyyah*: Dikumpulkan oleh sang ayah (Syaikh Abdurrahman bin Qasim) dalam 5 jilid.

Wafatnya Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah jatuh sakit beberapa hari sebelum wafatnya di Damaskus. Sebelum wafat, beliau berkata: "*Aku telah menghalalkan (memaafkan) setiap orang yang memusuhiku, kecuali mereka yang menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya*" (Al-Bazzar, 2019). Beliau juga memaafkan Sultan an-Nashir yang pernah memenjarakannya. Beliau wafat pada waktu sahur, hari Senin, 22 Dzulqa'dah tahun 728 H dalam keadaan bersabar, teguh, dan terus berdzikir kepada Allah hingga akhir hayatnya.

Saat berita kematiannya terdengar, pasar-pasar di Damaskus tutup dan orang-orang menghentikan pekerjaan mereka karena besarnya duka. Jenazah beliau dishalatkan di Masjid Jami' Bani Umayyah. Ibnu Katsir menceritakan bahwa kerumunan massa yang hadir sangat besar, seolah-olah seluruh penduduk kota keluar untuk mengantarkannya (Katsir, 2013).

Pujian Para Ulama Terhadap Ibnu Taimiyyah

Gelar "Syaikhul Islam" yang melekat pada beliau bukanlah sekadar penghormatan formal, melainkan pengakuan dunia Islam atas otoritasnya yang luar biasa dalam melakukan verifikasi (*tahqiq*) terhadap berbagai disiplin ilmu syariat, terkhusus dalam dikursus teologi. Adz-Dzahabi mensifati gurunya dengan mengatakan bahwa gurunya laksana samudra ilmu, termasuk jajaran orang cerdas, sosok yang sangat zuhud,

pemberani yang gagah, serta dermawan yang pemurah. Baik kawan maupun lawan memujinya.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "*Saat aku berkumpul dengan Ibnu Taimiyyah, aku melihat seorang lelaki yang seolah semua ilmu berada di depan matanya; ia mengambil apa yang ia inginkan dan meninggalkan apa yang ia mau*". (Ibnu Nashiruddin, 2012)

Al-Mizzi berkata: "*Aku tidak pernah melihat orang seperti dia, dan dia sendiri tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Aku tidak melihat orang yang lebih mengetahui Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya selain dia*". (Al-Karmi, 1984)

Badruddin bin as-Subki: "*Demi Allah, tidak ada yang membenci Ibnu Taimiyyah kecuali orang yang bodoh atau pengekor hawa nafsu. Adapun orang bodoh, maka ia tidak tahu apa yang ia katakan. Sedangkan pengekor hawa nafsu, maka hawa nafsunya telah menghalanginya dari kebenaran setelah ia mengetahuinya*". (Al-Karmi, 1984)

Metodologi Ibnu Taimiyyah

Metodologi Ibnu Taimiyyah dalam bidang akidah dikenal dengan sikapnya yang sangat teguh memegang prinsip Salafus-Shalih, namun disampaikan dengan analisis rasional yang mendalam. Dasar pemikiran beliau bukan sekadar mengikuti tradisi tanpa alasan, melainkan sebuah upaya untuk mengembalikan pemahaman akidah ke sumber aslinya (Al-Qur'an dan As-Sunnah) di tengah banyaknya distorsi filsafat dan ilmu kalam saat itu.

Beberapa poin kunci dalam metodologi akidah Ibnu Taimiyyah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ittiba' dan Penolakan terhadap Ibtida'

Ibnu Taimiyyah menekankan bahwa urusan akidah adalah urusan *tauqifiyyah* (berdasarkan wahyu). Beliau berpendapat bahwa kebenaran sejati telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Oleh karena itu, metodologi beliau adalah mendahulukan dalil *naqli* (teks wahyu) di atas segalanya, namun tetap memberikan ruang bagi akal untuk memahami dan membela wahyu tersebut.

2. Keselarasan antara Akal Sehat dan Wahyu (*Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql*)

Salah satu sumbangan terbesar metodologi Ibnu Taimiyyah adalah prinsip bahwa "*Akal yang sehat dan jernih tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu yang shahih.*" Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemungkinannya hanya dua: akalnya yang belum sampai memahami maksud wahyu, atau dalil yang digunakan adalah hadis palsu/lemah. Metodologi ini menjadi jalan tengah antara kelompok yang membuang akal sama sekali dan kelompok yang terlalu mendewakan akal hingga mengabaikan wahyu.

3. Metodologi *Wasathiyah* (Jalan Tengah)

Ibnu Taimiyyah menegaskan dalam kitab *Al-Aqidah Al-Wasithiyah* bahwa posisi Ahlus-Sunnah adalah posisi tengah (*wasathun baina al-firqah*). Beliau tidak menggunakan pendekatan kompromi yang melemahkan nilai, melainkan pendekatan yang menggabungkan dua kebenaran yang sering dianggap bertentangan oleh aliran lain. Misalnya, beliau menetapkan Sifat Allah (seperti kelompok ekstrem kanan) namun tanpa menyerupakan-Nya dengan makhluk (seperti kelompok ekstrem kiri).

4. Penggunaan Istilah yang Jelas dan Tegas

Beliau sering menghindari penggunaan istilah-istilah filsafat yang rancu (*mujmalah*) yang dapat menimbulkan salah paham. Beliau lebih memilih kembali ke istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an agar akidah setiap individu Muslim tetap murni dan mudah dipahami, tanpa harus melalui kerumitan logika yang membingungkan.

Metodologi yang sistematis dan jelas ini menempatkan pemahaman para Salafus-Shalih sebagai pedoman utama untuk menguatkan akidah individu Muslim di tengah guncangan intelektual. Hingga saat ini, kontribusi karya beliau tetap memiliki relevansi yang kuat dalam pendidikan Islam, serta bisa menjadi solusi pedagogis bagi individu Muslim modern agar tetap teguh di atas prinsip tauhid dan memiliki benteng spiritual yang kokoh di era disrupsi pemikiran.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasari oleh adanya kegelisahan terhadap fenomena kerancuan teologis di kalangan individu Muslim, khususnya mengenai isu Sifat Allah dan Takdir. Di satu sisi terdapat kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk (*musyabbihah*), dan di sisi lain terdapat yang meniadakan Sifat-Sifat-Nya (*mu'aththilah*). Begitu pula dalam masalah takdir, terjadi tarik-menarik antara paham fatalisme (*jabariyyah*) dan paham yang terlalu mendewakan kehendak bebas manusia (*qadariyyah*).

Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menggunakan pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah sebagai lensa analisis. Konsep *Wasathiyah*

(Pertengahan) yang ditawarkan Ibnu Taimiyyah dianalisis untuk menemukan titik keseimbangan (moderat).

Alur Kerangka Berpikir:

1. Input:

Isu krusial akidah (Sifat Allah dan Takdir) dan tantangan akidah individu modern.

2. Proses:

Analisis isi (content analysis) terhadap konsep Pertengahan Ibnu Taimiyyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah.

3. Output:

Rumusan formulasi akidah pertengahan sebagai instrumen penguatan akidah individu Muslim agar tetap teguh dan moderat.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memposisikan penelitian ini di tengah khazanah keilmuan yang telah ada, peneliti menelusuri beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan pemikiran Ibnu Taimiyyah dan konsep akidah wasathiyah, sekaligus peneliti sebutkan sisi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

Pertama, tesis yang disusun oleh Widiyanto (2018) dengan judul “Konsep Aqidah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam di Indonesia (Analisis Kitab Aqidah Wasithiyah)”. Penelitian ini meskipun memiliki kesamaan dari segi objek kitab yaitu Al-Aqidah Al-Wasathiyah dan tokoh otoritas yaitu Ibnu Taimiyyah, namun memiliki perbedaan yang mendasar. Widiyanto di dalam penelitiannya membahas kitab Al-Aqidah Al-Wasathiyah secara umum. Adapun peneliti hanya membahas dua isu utama yaitu Sifat-Sifat Allah dan Takdir. Juga bahwa Widiyanto berusaha mengimplementasikan penelitian dengan konsep pendidikan Islam di Indonesia secara umum. Sedangkan peneliti berusaha mengimplementasikan secara personal individu Muslim dari segi penguatan sisi aqidahnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Alfan Ahwani dkk (2025) dalam artikel jurnal magisternya yang berjudul "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Terhadap Konsep Pendidikan Holistik Dalam Pendidikan Kontemporer". Penelitian ini berfokus kepada pemikiran Ibnu Taimiyyah. Maka ini memiliki kesamaan dengan skripsi peneliti. Namun Muhammad Alfan Ahwani dkk tidak menentukan rujukan ataupun referensi utama untuk dijadikan studi analisis dengan kitab tertentu. Adapun peneliti maka kajian utamanya adalah membedah konsep pendidikan aqidah Ibnu Taimiyyah dari kitab tertentu, yaitu Al-Aqidah Al-Wasathiyah. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi peneliti dari segi tinjauan zaman, yaitu kontemporer atau era modern, namun sebagaimana

penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus kepada relevansi konsep pendidikan secara umum. Adapun peneliti berfokus kepada relevansi dari segi personal.

Ketiga, jurnal pendidikan yang disusun oleh Siti Solichatun Zakiah dkk (2023) dengan judul "Konsep Dasar Islam Wasathiyah dalam Perspektif Ulama Muslim". Solichatun Zakiah dkk melakukan penelitian terhadap konsep pertengahan (*Wasathiyah*) di dalam Islam dalam perspektif Ulama secara umum, tanpa menentukan siapa tokoh sentral yang dijadikan tokoh otoritas. Adapun peneliti menunjuk Ibnu Taimiyyah sebagai subjek penelitian sebagai dasar akan konsep pertengahan. Selain itu perbedaannya juga bahwa penelitian ini tidak menentukan konsep pertengahan dalam hal apa, namun hanya konsep pertengahan secara garis besar. Adapun peneliti, menggali konsep pertengahan dalam isu yang lebih mendalam, yaitu Sifat-Sifat Allah dan Takdir. Penelitian ini juga tidak menyebutkan segi implementasi dan relevansinya. Hal ini juga termasuk pembeda dengan skripsi peneliti.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Iskandar dkk (2024) dalam jurnal berjudul "Saluran Ilmu Menurut Ibnu Taimiyyah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Pemikiran Islam di Era Post-Truth". Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah akan subjek penelitian, yaitu Ibnu Taimiyyah. Serta kesamaan dari segi relevansinya terhadap penerapan di zaman modern. Namun memiliki beberapa perbedaan yang signifikan, diantaranya objek penelitian. Iskandar dkk tidak menentukan kitab rujukan secara spesifik, hal ini berbeda dengan peneliti. Juga meskipun memiliki kesamaan tokoh penelitian, namun berbeda dari segi materi

kajian penelitian. Penelitian ini membahas materi “saluran ilmu Ibnu Taimiyyah”, sedangkan peneliti mengangkat materi “konsep pertengahan Ibnu Taimiyyah”.

Kelima, penelitian jurnal dari Muhammad Husni dkk (2025) yang berjudul "Urgensi Pendidikan akidah dalam Membentuk Karakter Remaja Muslim".

Muhammad Husni dkk memiliki kesamaan dengan peneliti dalam hal urgensi dan dampak pendidikan akidah dalam individu Muslim. Namun tidak terlepas dari beberapa perbedaan yang menonjol. Diantara perbedaannya bahwa penelitian ini hanya menyebut urgensi pendidikan akidah secara umum, tanpa mengaitkan dengan aspek tertentu di dalam diskursus akidah. Adapun peneliti maka mengaitkan dengan diskursus yang spesifik, yaitu Sifat-Sifat Allah dan Takdir. Demikian juga subjek dan objek penelitian ini masih terlalu umum, tanpa mengaitkan dengan kitab ataupun tokoh tertentu. Adapun peneliti maka menentukan subjek dan objek penelitian secara spesifik, yaitu Ibnu Taimiyyah dan kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah.

Maka berdasarkan penelusuran di atas, sejauh pengamatan peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menggabungkan analisis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan fokus khusus pada isu Sifat-Sifat Allah dan Takdir sebagai instrumen pendidikan untuk penguatan akidah individu Muslim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dalam bidang pendidikan akidah berbasis manhaj Salaf yang relevan dengan kebutuhan individu Muslim di masa kini.

KESIMPULAN BAB II

Berdasarkan paparan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa *Wasathiyah* (pertengahan) bukan sekadar posisi kompromistis, melainkan sebuah manhaj yang mengedepankan keadilan dan kebenaran di antara dua kutub pemikiran yang ekstrem. Dalam konteks akidah, Ibnu Taimiyyah hadir dengan metodologi yang kokoh, yakni menyelaraskan antara teks wahyu yang shahih dengan nalar akal yang sehat (*Dar'ul Ta'arud al-Aql wa an-Naql*).

Secara historis, pertentangan dalam isu Sifat Allah (antara *Ta'thil* dan *Tasybih*) serta isu Takdir (antara *Jabariyyah* dan *Qadariyyah*) telah menciptakan polarisasi yang berdampak pada goyahnya fondasi keyakinan individu Muslim sejak masa lampau hingga masa kini. Metodologi Ibnu Taimiyyah memberikan kerangka solusi bahwa posisi terbaik adalah menetapkan kebenaran dari kedua belah pihak tanpa terjatuh pada kesalahan masing-masing.

Kerangka teori ini akan menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam pada bab selanjutnya. Dengan menggunakan "pisau analisis" pertengahan ala Ibnu Taimiyyah, diharapkan dapat ditemukan formulasi akidah yang tidak hanya benar secara teologis, tetapi juga memberikan dampak penguatan mental dan spiritual bagi individu Muslim di tengah tantangan pemikiran modern.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara holistik dan mendalam terhadap subjek penelitian dengan konteks khusus pada latar dan metode yang alamiah (Alaslan, 2023) dengan jenis Kajian Pustaka (Library Research) yang memuat berbagai sumber yang diacu dan disajikan secara komprehensif serta membahas kesimpulan-kesimpulannya untuk selanjutnya diurai dan disintesis oleh peneliti (Karuru, 2013).

Oleh karenanya, fokus peneliti adalah mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data-data yang bersumber dari literatur tertulis, baik berupa kitab klasik, buku cetak, buku digital (pdf), maupun jurnal ilmiah yang relevan dengan pemikiran Ibnu Taimiyyah dan konsep *Wasathiyah*.

B. Sumber Data (Primer dan Sekunder)

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

1. Sumber Data Primer:

Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Ibnu Taimiyyah sebagai rujukan utama konsep pertengahan dalam akidah.

2. Sumber Data Sekunder:

Kitab-Kitab Ibnu Taimiyyah yang lain, seperti: Majmu' Fatawa, Ar-Risalah Al-Hamawiyah, Ar-Risalah Ar-'Arasyiyah, Dar'u At-Ta'arudh Al-Aql wa An-Naql, serta buku-buku penjelasan (*Syarah*) Al-Wasithiyah, jurnal ilmiah, begitu juga buku-buku lain yang membahas tentang teologi Islam yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi atau sebaliknya (Putri, 2025).

Dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai variabel penelitian melalui sumber-sumber referensi. Peneliti melakukan studi mendalam terhadap teks-teks Ibnu Taimiyyah, kemudian melakukan kategorisasi berdasarkan tema: Sifat Allah, Takdir, dan Relevansi sosialnya.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode Analisis Isi (Content Analysis) dan Deskriptif-Analitis. Langkah-langkahnya adalah:

1. Reduksi Data:

Memilih dan memfokuskan data yang hanya berkaitan dengan isu Sifat Allah dan Takdir.

2. Interpretasi:

Menjelaskan makna di balik pemikiran Ibnu Taimiyyah mengenai posisi "tengah" tersebut.

3. Komparasi:

Membandingkan argumen yang ditawarkan Ibnu Taimiyyah dengan argumen kelompok ekstrem kiri dan kanan sebagai penguat analisis.

4. Sintesis:

Merumuskan hasil analisis menjadi sebuah konsep yang utuh dan relevan untuk penguatan akidah individu.

E. Pengecekan Keabsahan Data (Triangulasi)

Dalam penelitian kualitatif jenis studi pustaka ini, peneliti perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber:

Peneliti melakukan pengecekan data dengan membandingkan teks utama dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan karya-karya Ibnu Taimiyyah lainnya, seperti Majmu' al-Fatawa, serta membandingkannya dengan literatur sekunder berupa kitab-kitab syarah (penjelasan) dan jurnal ilmiah yang relevan.

2. Triangulasi Ahli:

Peneliti melakukan konsultasi secara berkala dengan pakar di bidang akidah untuk memvalidasi apakah interpretasi peneliti terhadap teks-teks klasik tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kaidah ilmu teologi.

REFERENSI DAN DAFTAR PUSTAKA

1. *Al-Qur'an Al-Karim*
2. An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi. 1955. *Shahih Muslim*. Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi. Beirut. Tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi.
3. Ibnu Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad. 1970. *Fathul Bari bi Syarh Al-Bukhari*. Al-Maktabah As-Salafiyyah. Mesir.
4. Ibnu Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad. 1976. *Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yani Al-Miah Ats-Tsaminah*. Dairah Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah. India.
5. Taimiyyah, Abul Abbas Ahmad bin Abdil Halim ibnu. 1979. *Ar-Risalah Al-Arsyiyah*. Al-Mathba'ah As-Salafiyyah. Kairo.
6. Al-Karmi, Mar'i bin Yusuf bin Abi Bakr bin Ahmad. 1984. *Asy-Syahadah Az-Zakiyyah fi Tsanail-Aimmah ala Ibn Taimiyyah*. Dar Al-Furqan. Beirut. Tahqiq: Najm Abdurrahman Khalaf.
7. Taimiyyah, Abul Abbas Ahmad bin Abdil Halim ibnu. 1987. *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqdi Kalami As-Syiah Al-Qadariyyah*. Jamiatul Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyyah. Riyadh. Tahqiq: Muhammad Rasyad Salim.
8. Al-Anshari, Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya. 1990. *Al-Hudud Al-Aniqah wa At-Ta'rifat Ad-Daqiqah*. Dar Al-Fikr Al-Muashir. Beirut. Tahqiq: Mazin Al-Mubarak.

9. Ad-Dimasyqi, Abdul Qadir bin Muhammad An-Nu'aيمي. 1990. *Ad-Daris fi Tarikh Al-Madaris*. Darul-Kutub al-Alamiyyah. Beirut. Tahqiq: Ibrahim Syamsuddin.
10. Manzhur, Muhammad bin Mukarram bin Ali, Abul Fadhl Jamaluddin Ibnu. 1994. *Lisanul Arab*. Dar Ash-Shadir. Beirut.
11. Taimiyyah, Abul Abbas Ahmad bin Abdil Halim Ibnu. 2019 *Al-Aqidah Al-Wasithiyyah*. Muassasah Ad-Durar As-Saniyyah. KSA. Tahqiq: Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf.
12. Al-Hamawi, Syihabuddin Abu Abdillah Yaqut bin Abdillah Ar-Rumi. 1995. *Mu'jam Al-Buldan*. Dar Ash-Shadir. Beirut.
13. Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. 1996. *Diwan Asy-Syafi'i*. Darul Kutub Al-Arabi. Beirut. Tahqiq: Imil Badi' Ya'qub.
14. Al-Badr, Abdurrazaq bin Abdil Muhsin Al-Abbad. 1997. *Al-Qoul As-Sadid fi Radd 'ala Man Ankara Taqsim At-Tauhid*. Dar Ibnu Affan. Arab Saudi.
15. Adz-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman. 1998. *Tadzkiratul Huffadz*. Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah. Beirut.
16. Taimiyyah, Abul Abbas Ahmad bin Abdil Halim Ibnu. 1999. *Iqtidla Shirath Al-Mustaqim li Mukhalafati Ashabil-Jahim*. Dar 'Alam Al-Kutub. Beirut. Tahqiq Nashir Abdul Karim Al-Aql
17. As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2000. *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*. Muassasah Ar-Risalah. Beirut. Tahqiq Abdurrahman bin Mu'alla Al-Luwaihiq

18. Hanbal, Ahmad bin. 2001. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Muassasah Ar-Risalah. Beirut. Tahqiq: Abdullah bin ‘Abdil Muhsin At-Turki.
19. Al-Lalikai, Abul Qasim Hibatullah bin al-Hasan bin Manshur At-Thabari Ar-Razi. 2003. *Syarah Ushul I’tiqad Ahlis-Sunnah wal-Jama’ah*. Dar Ath-Thayyibah. Arab Saudi. Tahqiq: Ahmad bin Sa’ad bin Hamdan al-Ghamidi.
20. Taimiyyah, Abul Abbas Ahmad bin Abdil Halim ibnu. 2004. *Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra*. Dar As-Shumai’i. Riyadh. Tahqiq: Hamd bin Abdil Muhsin At-Tuwaijiri.
21. Taimiyyah, Abul Abbas Ahmad bin Abdil Halim ibnu. 2004. *Majmu’ Al-Fatawa*. Majma’ Al-Malik Fahd. Madinah Munawwarah.
22. Rajab, Abdurrahman bin Ahmad bin. 2005. *Adz-Dzail ala Thabaqat Al-Hanabilah*. Maktabah Al-Ubaikan. Riyadh. Tahqiq: Abdurrahman bin Sulaiman al-Utsaimin.
23. Adz-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman. 2006. *Siyar A’lam An-Nubala’*. Darul-Hadits. Kairo.
24. Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2006. *Syarah ‘Aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah*. Pustaka Imam Syafi’i. Jakarta Timur.
25. At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. 2009. *Al-Jami’ Al-Kabir (Sunan At-Tirmidzi)*. Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah. Tahqiq: Syuaib Al-Arnauth.
26. Ibnu Katsir. 2010. *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*. Dar Ibnul Jauzi. Arab Saudi. Tahqiq: Hikmat bin Basyir bin Yasin.

27. Al-Bustani, Abu Hatim Muhamamad bin Hibban. 2012. *Shahih Ibnu Hibban*. Dar Ibnu Hazm. Beirut. Tahqiq: Muhammad Ali Sonmez dan Khalish Aydemir.
28. Ibnu Nashiruddin, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. 2012. *Ar-Rad Al-Wafir*. Al-Maktab Al-Islamiy. Beirut. Tahqiq: Zuhair Asy-Syawisy.
29. Katsir, Abul Fida' Ismail bin. 2013. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*. Dar Ibnu Katsir. Beirut.
30. Karuru, Perdy. 2013. *Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian*. Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 2 (1), 1-9.
31. Al-Mushlih, Khalid bin Abdillah. 2017. *Syarhu Al-Aqidah Al-Wasithiyyah*. Madaru Al-Wathan lin Nasyr. Riyadh.
32. An-Nasa'i, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib. 2018. *Sunan An-Nasa'i Al-Mujtaba*. Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah. Tahqiq: Muhammad Ridlwan Arqususi dan Muhammad Anas Musthofa Al-Khon.
33. Taimiyyah, Abul Abbas Ahmad bin Abdil Halim ibnu. *Majmuah Ar-Rasail wa Al-Masail*. 2008 (Maktabah Syamilah). Lajnah At-Turats Al-Arabi. Takhrij: Muhammad Rasyid Ridha.
34. Al-Maqdisi, Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi. 2019. *Al-Uqud Ad-Duriyyah fi Dzikri Ba'dli Manaqib Syaikhil Islam ibn Taimiyyah*. Dar Ibnu Hazm. Beirut. Tahqiq: Ali bin Muhammad Al-Umrani
35. Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. *Madarijus-Salikin fii Manazilis-Sairin*. 2019. Dar 'Athaat Al-Ilmi. Riyadh

36. Al-Barzali, Alamuddin al-Qasim bin Muhammad. 2019. *Al-Muqtafi li Tarikh Abi Syamah*. Dar Ibnu Hazm. Beirut.
37. Al-Bazzar, Abu Hafsh Umar bin Ali. 2019. *Al-A'lam Al-Aliyyah fi Manaqib Syaikhil-Islam ibn Taimiyyah*. Dar Atha'at al-Ilmi. Riyadh. Tahqiq: Ali bin Muhammad al-Umrani.
38. Ash-Shafadi, Shalahuddin Khalil bin Aibak bin Abdillah. 2000. *Al-Wafi bil-Wafayat*. Dar Ihya At-Turats. Beirut. Tahqiq: Ahmad al-Arnauth dan Turki Musthafa.
39. Al-Barrak, Abdurrahman bin Nashir. 2021. *Syarh Al-Aqidah At-Thahawiyyah*. Muassasah Waqf Syaikh Abdirrahman bin Nashir Al-Barrak.
40. Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2022. *Al-Qawaid Al-Mutsala fi Sifatillah Ta'ala wa Asmaihi Al-Husna*. Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyyah. Arab Saudi
41. Al-Juhani, Khalid bin Mahmud. 2023. *Madkhal ila Dirasat Al-'Aqidah*. Mesir.
42. Alaslan, Amtai et al. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI). Tasikmalaya. Editor: Achmad Hidir.
43. Putri, Heni Julaika, Sri Murhayati. 2025. *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 9 No 2 Tahun 2025.
44. Rahman, Putri Nadia et al. 2025. *Membaca Musibah Dengan Perspektif Tauhid: Antara Ujian, Takdir, dan Keteguhan Iman*. Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol 16 No 1 Tahun 2025. Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv219.2461

45. Fathurrahman, Ali et al. 2026. *Konsep Takdir Dalam Al-Qur'an (Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi) di Era Kontemporer*. JIGAMNA: Jurnal Ilmu Agama Indonesia Vol 02 No 01 Januari 2026.